

SHAXSNI O'RGANISHNING BIOGRAFIK METODI HAQIDA

Mambetiyarova Venera Reyimbaevna

Qoraqalpoq Davlat Universiteti Pedagogika va Psixologiya kafedrasida assistenti

Kosheterova Guljamal

Qoraqalpoq Davlat Universiteti Chimboy fakulteti Amaliy psixologiya yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14532142>

Annotatsiya. *Shaxsni o'rganishning biografik metodi — shaxsning hayotiy yo'li, tajribasi va rivojlanishini aniqlash uchun uning biografiyasini tahlil qilishga asoslangan ilmiy-uslubiy yondashuvdir. Ushbu metod orqali shaxsning individual xususiyatlari, hissiy kechinmalari, o'ziga xos qarashlari va shaxsiy rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillar chuqur o'rganiladi. Biografik metod psixologiya, pedagogika, sotsiologiya va tarix fanlarida keng qo'llaniladi.*

Kalit so'zlar: *Shaxsni o'rganish, hayot yo'li, tajriba tahlili, avtobiografiya, biografik ma'lumotlar, subyektivlik, intervyu, yozma manbalar, hayotiy voqealar, shaxsiy rivojlanish, psixologik tahlil, ijtimoiy muhit, individual xususiyatlar, kundalik va xatlar, o'tmish tajribasi, tarixiy kontekst, shaxsiy tajriba, o'ziga xoslik, biografik tahlil, ilmiy uslub.*

Kirish

Biografik metod — bu shaxsni o'rganishning chuqur va keng qamrovli usullaridan biri bo'lib, uning hayotiy tajribasi va shaxsiy rivojlanishini tahlil qilishga asoslanadi. Ushbu metod psixologiya, pedagogika, sotsiologiya va tarix fanlarida keng qo'llanilib, shaxsning ichki dunyosi va ijtimoiy sharoitlar ta'sirini o'rganishda samarali hisoblanadi.

Biografik metodning mohiyati

Biografik metod shaxsning hayotiy bosqichlari, tajribalari va o'ziga xosliklarini aniqlashga yo'naltirilgan bo'lib, quyidagi asosiy maqsadlarga ega:

Shaxsning hayotiy voqealari va ularning psixologik ta'sirini o'rganish.

Hayot davomida shakllangan qiyinchiliklar va ularni yengish strategiyalarini tahlil qilish.

Atrof-muhit va ijtimoiy omillarning shaxs shakllanishidagi rolini aniqlash.

Metod shaxsning o'tmish tajribasini bugungi holati bilan bog'lash imkonini beradi. Uning maqsadi — shaxsning ichki dunyosini, maqsadlarini va rivojlanish yo'lini tushunishdir.

Biografik metodning qo'llanilish usullari

1. Ma'lumot yig'ish manbalari:

Intervyular va so'rovnomalari: Shaxsning o'zidan yoki uning yaqinlaridan hayotiy voqealar haqida axborot olish.

Yozma manbalar: Kundaliklar, xatlar, avtobiografiyalar.

Tarixiy va arxiv ma'lumotlari: Shaxsning jamiyatdagi o'rnini aniqlash uchun ishlatiladi.

2. Tahlil jarayoni:

Olingan ma'lumotlarni tizimlashtirish va ularni tahlil qilish.

Hayotiy bosqichlarni ajratish va ularning shaxs rivojlanishiga ta'sirini baholash.

Shaxsiy tajribalar va ularning hozirgi holatga ta'sirini aniqlash.

3. Biografik materiallar turlari:

Subyektiv ma'lumotlar: Shaxsning o'zi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlar.

Obyektiv ma'lumotlar: Shaxsning atrof-muhiti yoki mustaqil manbalar orqali olingan ma'lumotlar.

Biografik metodning afzalliklari

Shaxsni keng qamrovda o'rganishga imkon beradi.

Psixologik, ijtimoiy va tarixiy omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ochib beradi.

Shaxsiy tajribalarni chuqur tahlil qilish orqali shaxsning ichki dunyosini tushunishga yordam beradi.

Shaxsning individualligini hisobga olgan holda, uni alohida yondashuv bilan o'rganishga imkon yaratadi.

Kamchiliklari

Subyektivlik xavfi: Shaxsning o'zi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlar haddan tashqari subyektiv bo'lishi mumkin.

To'liq bo'lmagan ma'lumotlar: Ba'zi voqealar esdan chiqarilishi yoki yetarlicha aniq taqdim etilmasligi mumkin.

Interpretatsiya qiyinchiliklari: Tadqiqotchi tomonidan noto'g'ri tushunish ehtimoli mavjud.

Qiyoslashning cheklanganligi: Har bir shaxsning biografiyasi noyob bo'lgani sababli, uni boshqa shaxslar bilan to'g'ridan-to'g'ri taqqoslash qiyin bo'lishi mumkin.

Biografik metodning amaliy qo'llanilishi

1. Psixologiya:

Shaxsning ruhiy jarayonlari va kechinmalarini o'rganish.

Travmatik tajribalar va ularning hozirgi holatga ta'sirini aniqlash.

2. Pedagogika:

O'quvchilar va talabalarning o'quv faoliyatiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash.

Tarbiyaviy jarayonni yaxshilash uchun individual yondashuvni ishlab chiqish.

3. Sotsiologiya va tarix:

Ijtimoiy guruhlar va shaxslar o'rtasidagi munosabatlarni o'rganish.

Muayyan davr yoki madaniyat ta'sirini shaxs rivojlanishi orqali o'rganish.

Biografik metodning ahamiyati

Biografik metodning asosiy ahamiyati shundaki, u shaxsning o'ziga xosligini va uning rivojlanish jarayonlarini o'rganishga yordam beradi. Bu metod shaxsning ichki va tashqi omillar bilan qanday o'zaro ta'sirda bo'lganini aniqlashga imkon beradi. Bundan tashqari:

Tarbiyaviy va psixologik ishlarni samarali tashkil etish imkonini beradi.

Shaxsning hayotiy tajribasi va dunyoqarashini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Jamiyat va shaxs o'rtasidagi munosabatlarni tahlil qilish uchun vosita bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa

Biografik metod shaxsni chuqur o'rganish uchun samarali va kompleks yondashuv hisoblanadi. U shaxsning hayot yo'li va tajribalarini tahlil qilish orqali uning xulq-atvori, qarashlari va rivojlanish omillarini aniqlashga imkon beradi. Metodning to'g'ri qo'llanilishi shaxsiy va ijtimoiy tadqiqotlarning samaradorligini oshiradi. Shu sababli, biografik metod nafaqat ilmiy izlanishlarda, balki amaliy ishlar uchun ham juda muhimdir.

REFERENCES

1. Реймбаевна, М. В. "ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕНИНГОВ В РАЗВИТИИ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕЛЕЙ У ПОДРОСТКОВ." *Inter education & global study* 8 (2024): 455-461.
2. Daribaev, Atabay, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "THE RELATIONSHIP OF OUR YOUTH IN THE ERA OF GLOBALIZATION WITH THEIR PARENTS DURING ADOLESCENCE." *Modern Science and Research* 3.5 (2024): 245-247.
3. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera, and Sipatdinov Arman Sharafatdinovich. "GLOBALLASHUV ASRIDAGI YOSHLARIMIZNING O'SMIRLIK DAVRIDAGI OTA-ONALAR BILAN MUNOSABATI." (2024).
4. Jansulu, Tursinbaeva, and Mambetiyarova Venera. "SOTSIAL PSIXOLOGIYADA SHAXS MUAMMOSI." (2024).
5. Mambetiyarova, Venera, and Jansulu Tursinbaeva. "PERSONALITY PROBLEM IN SOCIAL PSYCHOLOGY." *Modern Science and Research* 3.5 (2024): 303-305.

Dekabr, 2024-Yil

6. Venera, Mambetiyarova. "PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CHILDREN AND PARENTS IN ADOLESCENCE." European International Journal of Pedagogics 4.05 (2024): 16-19.
7. Alpamis, Bazarbaev, and Mambetiyarova Venera. "SOCIAL PSIXOLOGIYADA KISHI TOPARLAR PSIXOLOGIYASI." Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari 31.2 (2024): 150-153.
8. Mambetiyarova, Venera, and Sulaymon Nazarov. "RELATIONSHIP OF ADOLESCENT CHILDREN IN THE FAMILY." Modern Science and Research 3.6 (2024).
9. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera, and Nazarov Sulaymon. "RELATIONSHIP OF ADOLESCENT CHILDREN IN THE FAMILY." (2024).
10. Sipatdinov, Arman, and Venera Mambetiyarov. "KATTA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING IJTIMOIYLASHISH JARAYONINI TO'G'RI TASHKIL ETISH SHARTLARI." Modern Science and Research 3.10 (2024): 269-273.
11. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera, and Umirzakova Laylo Mansurjon Qizi. "XARAKTER AKSENTUATSIYASI." Научный Фокус 2.19 (2024): 50-55.
12. Venera, Mambetiyarova, and Shodiyorova Fazilat Obid Qizi. "SHAXSNING EMOTSIONAL JABHASI VA UNI O'RGANISH METODLARI." Научный Фокус 2.19 (2024): 208-213.
13. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera. "TATBIQIY SOTSIAL PSIXOLOGIYA." Научный Фокус 2.19 (2024): 47-49.
14. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera. "SHAXS TEMPERAMENTINI O'RGANISH METODLARI." MASTERS 2.11 (2024): 9-16.
15. Rayimbayevna, Mambetiyarova Venera. "PSIXOLOGIK ADAPTATSIYS VA OILA INTEGRATSIYASI." Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari 37.2 (2024): 150-153.
16. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera. "ETNOPSIKOLOGIYA FANINING PREDMETI, VAZIFALARI VA METODLARI." Modern education and development 15.7 (2024): 304-308.
17. Mambetiyarova, Venera, and Aytbike Oralbaeva. "DIN PSIXOLOGIYASINING ZAMONAVIY FANLAR TIZIMIDAGI TUTGAN O'RNI." Modern Science and Research 3.12 (2024): 100-104.

Dekabr, 2024-Yil

18. Ilyasova, Gulnaz, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "OILA SHAXS IJTIMOYILASHUVIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MUHIM OMIL SIFATIDA." Modern Science and Research 3.12 (2024): 601-604.
19. Tursinbaeva, Jansulu, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "TATBIQIY IJTIMOYIY PSIXOLOGIYANING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA UNING AMALIY QO'LLANILISHI." Modern Science and Research 3.12 (2024): 605-608.
20. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera, and Jumabayeva Marupa. "OTA-ONA VA FARZANDLAR MUNOSABATINING XUSUSIYATLARI." TADQIQOTLAR. UZ 51.6 (2024): 20-23.
21. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera, and Dáwletbaeva Gúmisay. "PSIXOLOGIK ADAPTATSIYA VA OILA INTEGRATSIYASI." TADQIQOTLAR. UZ 51.6 (2024): 34-37.
22. Maxsetbaeva, Dilnaz, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "MILLIY XARAKTER VA ETNIK IDENTIKLIKNING SHAKLLANISHI VA ULARNING GLOBAL O 'ZGARISHLARDAGI ROLI." Modern Science and Research 3.12 (2024): 597-600.
23. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera, and Musaeva Gulnur. "ETNOS VA MILLAT TUSHUNCHALARINING QIYOSIY TAHLILI." TADQIQOTLAR. UZ 51.6 (2024): 38-45.
24. Bekbergenova, Diynara, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "DINNING SHAXS SHAKLLANISHIDAGI O'RNINI VA MOHIYATI." Modern Science and Research 3.12 (2024): 593-596.
25. Mambetiyarova, Venera, and Feruza Xojametova. "ETNIK GURUHLAR PSIXOLOGIYASI TIZIMIDA ETNOSENTRIZMNING YUZAGA KELISH BOSQISHLARI." Modern Science and Research 3.12 (2024): 106-110.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH